

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ: КЛИНИЧЕСКИЕ МАСКИ И СЛОЖНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ**Ибрагимов Б.Б.¹, Хабибова Н.Н.²**¹Университет Zarmed, г. Бухара, Узбекистан²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Туберкулёз остаётся одной из ведущих инфекционных патологий с высоким уровнем распространённости и многообразием клинических проявлений. Наряду с поражением лёгких, заболевание нередко сопровождается изменениями в челюстно-лицевой области, которые могут проявляться в виде поражений слизистой оболочки полости рта, костной ткани челюстей, слюнных желез и мягких тканей лица. Клиническая картина таких поражений отличается полиморфизмом, стертой симптоматикой и сходством с другими стоматологическими и челюстно-лицевыми заболеваниями, что затрудняет своевременную диагностику. В статье рассматриваются основные клинические формы поражений челюстно-лицевой области при туберкулёзе, анализируются их патогенетические механизмы и подчёркиваются диагностические трудности, с которыми сталкивается врач-стоматолог.

Ключевые слова: туберкулёз, челюстно-лицевая область, стоматологическая диагностика, клинические маски, патогенез.

MAXILLOFACIAL INVOLVEMENT IN TUBERCULOSIS: CLINICAL MASKS AND CHALLENGES IN DENTAL DIAGNOSIS**Ibragimov B.B.¹, Khabibova N.N.²**¹Zarmed University, Bukhara, Uzbekistan²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Tuberculosis remains one of the leading infectious diseases, characterized by a high prevalence and a wide variety of clinical manifestations. In addition to pulmonary involvement, the disease is often accompanied by changes in the maxillofacial region, which may present as lesions of the oral mucosa, jaw bone tissue, salivary glands, and facial soft tissues. The clinical presentation of such lesions is marked by polymorphism, subtle symptoms, and resemblance to other dental and maxillofacial conditions, which complicates timely diagnosis. This article discusses the main clinical forms of maxillofacial involvement in tuberculosis, analyzes their pathogenetic mechanisms, and highlights the diagnostic challenges faced by dental practitioners.

Keywords: tuberculosis, maxillofacial region, dental diagnosis, clinical masks, pathogenesis.

СИЛ КАСАЛЛИГИДА ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИНИНГ ШИКАСТЛАНИШЛАРИ: КЛИНИК НИҚОБЛАР ВА СТОМАТОЛОГИК ДИАГНОСТИКАДАГИ ҚИЙИНЧИЛИКЛАР**Ибрагимов Б.Б.¹, Хабибова Н.Н.²**¹Zarmed университети, Бухоро ш., Ўзбекистон²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сил касаллиги юқори тарқалиш даражаси ва клиник кўринишларининг хилма-хиллиги билан тавсифланадиган етакчи инфекция касалликлардан бири бўлиб қолмоқда. Ўпканинг шикастланиши билан бир қаторда, ушбу касаллик кўп ҳолларда юз-жағ соҳаси соҳасидаги ўзгаришлар билан ҳам кечади, бу эса оғиз бўшлиғи ишлиқ қавати, жағ суяк тўқимаси, сўлак безлари ва юзнинг юмишқ тўқималарининг шикастланиши шаклида намоён бўлиши мумкин. Бундай шикастланишларнинг клиник манзараси полиморфизм, симптомларнинг стериллиги ва бошқа стоматологик ҳамда юз-жағ соҳаси касалликларига ўхшашилиги билан ажралиб туради, бу эса ўз вақтида диагностика қилишни қийинлаштиради. Мақолада сил касаллигида юз-жағ соҳаси соҳасининг асосий клиник шакллари кўриб чиқилган, уларнинг патогенетик механизмлари таҳлил қилинган ва стоматолог шифкор дуч келадиган диагностик қийинчиликлар ёритилган.

Калит сўзлар: сил касаллиги, юз-жағ соҳаси, стоматологик диагностика, клиник кўринишлар, патогенез.

Введение. Туберкулёз представляет собой хроническое инфекционное заболевание, вызываемое *Mycobacterium tuberculosis*, и характеризуется поражением различных органов и систем организма. Несмотря на ведущую роль лёгочной формы туберкулёза, внелёгочные проявления заболевания имеют существенное клиническое значение и нередко становятся причиной диагностических ошибок. Особое место среди них занимают поражения челюстно-лицевой области, которые могут быть первыми или единственными проявлениями туберкулёзной инфекции[1.3].

Для стоматологической практики туберкулёз челюстно-лицевой области представляет особую сложность, поскольку его клинические проявления часто маскируются под воспалительные, деструктивные или опухолевидные процессы иной этиологии. Отсутствие специфических симптомов, медленное прогрессирование и низкая настороженность врача в отношении туберкулёза приводят к поздней диагностике и неэффективному лечению[2.4].

В условиях сохраняющейся эпидемиологической напряжённости по туберкулёзу актуальность изучения поражений челюстно-лицевой области при данном заболевании возрастает. Своевременное выявление таких форм требует от стоматолога глубокого понимания клинико-патогенетических особенностей и умения проводить дифференциальную диагностику.

Клинические формы поражений челюстно-лицевой области при туберкулёзе

Поражения челюстно-лицевой области при туберкулёзе отличаются значительным клиническим разнообразием. Наиболее часто в стоматологической практике встречаются изменения слизистой оболочки полости рта, костной ткани челюстей, регионарных лимфатических узлов и слюнных желёз[5.6].

Туберкулёз слизистой оболочки полости рта, как правило, развивается вторично на фоне активного лёгочного процесса. Клинически он может проявляться в виде хронических язв с подрытыми краями, инфильтратов или трещин, склонных к длительному незаживлению. Болевой синдром выражен умеренно, что нередко вводит врача в заблуждение и способствует затяжному течению заболевания[2.5].

Поражение костной ткани челюстей при туберкулёзе характеризуется деструктивными изменениями, которые могут напоминать хронический остеомиелит или опухолевый процесс. Для таких форм типичны медленное развитие, слабая выраженность воспалительной реакции и отсутствие эффекта от стандартной противовоспалительной терапии.

Регионарный туберкулёзный лимфаденит часто сопровождается поражениями полости рта и челюстей. Увеличенные лимфатические узлы плотные, малоблезненные, склонные к казеозному распаду и образованию свищей, что также может имитировать неспецифические воспалительные процессы.

Патогенетические механизмы поражений челюстно-лицевой области

Развитие поражений челюстно-лицевой области при туберкулёзе обусловлено сложными патогенетическими механизмами, включающими гематогенное, лимфогенное и контактное распространение *Mycobacterium tuberculosis*. Существенную роль играет состояние иммунной системы пациента, поскольку снижение клеточного иммунитета создаёт благоприятные условия для активации инфекционного процесса.[8.9]

В тканях челюстно-лицевой области формируются специфические туберкулёзные гранулёмы, состоящие из эпителиоидных клеток, лимфоцитов и гигантских клеток Пирогова–Лангханса. Центральная зона таких гранулём подвергается казеозному некрозу, что приводит к разрушению окружающих тканей и формированию язвенно-некротических очагов[1.3].

Нарушения микроциркуляции и тканевая гипоксия способствуют хронизации процесса и замедляют репаративные реакции. В результате поражения приобретают затяжной характер, плохо поддаются стандартному стоматологическому лечению и требуют специфической противотуберкулёзной терапии.

Клинические маски и диагностические трудности

Одной из ключевых проблем в диагностике туберкулёзных поражений челюстно-лицевой области является их сходство с рядом других заболеваний. Клинические проявления могут имитировать хронический афтозный стоматит, язвенно-некротический гингивит, остеомиелит, актиномикоз, а также злокачественные новообразования.

Отсутствие выраженных общих симптомов интоксикации, особенно на ранних стадиях заболевания, снижает вероятность подозрения на туберкулёз. Нередко пациенты длительное время наблюдаются у стоматолога и получают симптоматическое лечение без стойкого клинического эффекта[10.12].

Таблица 1.

«Клинические маски» туберкулёзных поражений ЧЛО и ориентиры для врача-стоматолога

Клиническая «маска» в полости рта / ЧЛО	Как выглядит в практике	Что должно насторожить в пользу туберкулёза
Хроническая язва слизистой (язык/нёбо/щёка)	Язва с инфильтрацией, длительно не заживает	Длительность > 2–3 недель, слабый эффект от местной терапии, плотные края/инфильтрат, регионарная лимфаденопатия
Язвенно-некротический гингивит/стоматит	Кровоточивость, некроз, болезненность	Нетипично затяжное течение, сочетание с системными жалобами, стойкость к стандартному лечению
«Остеомиелит» челюсти	Боль/припухлость, свищи, секвестрация	Вялотекущее разрушение кости, слабая реакция на антибиотики «обычного» профиля, рецидивы, атипичная рентгенкартина
Опухолеподобный инфильтрат/гранулёма	Плотный узел/инфильтрат	Медленный рост, изъязвление, сочетание с увеличением лимфоузлов, отсутствие типичных признаков опухоли при первичном осмотре
Туберкулёзный лимфаденит (подчелюстные/шейные узлы)	«Пакеты» узлов, малоболезненные	Склонность к казеозному распаду и свищам, длительность, связь с хроническими поражениями слизистой

Таблица 2.

Дифференциальная диагностика длительно незаживающей язвы: минимальный алгоритм стоматолога

Заболевание/состояние	Типичные признаки	Что отличает от туберкулёза (ориентиры)	Что сделать стоматологу
Травматическая язва	Чёткая связь с травмой	Быстрое улучшение после устранения травмы	Убрать травмирующий фактор, контроль 7–10 дней
Афтозный стоматит	Рецидивы, типичная клиника	Обычно заживает, нет инфильтрата «как опухоль»	Симптоматическая терапия, при атипии — расширить диагностику
Плоскоклеточный рак	Инфильтрация, кровоточивость	Быстро прогрессирует, выраженная инфильтрация	Срочно биопсия/онкоконсультация (параллельно исключать ТВ при рисках)
Сифилис/другие ИППП язвенные	Регионарные узлы, язвы	Серология подтверждает	Направление на серологию + профильные специалисты
Акτιномикоз/грибковые инфекции	Инфильтраты/свищи	Специфические микробиологические признаки	Микроскопия/посев; при сомнениях — биопсия
Туберкулёз (оральный/челюстной)	Язва/инфильтрат/остеодеструкция	Затяжное течение + слабый эффект от стандартной терапии	Биопсия (гистология), направление к фтизиатру; эпиданамнез

Диагностические трудности усугубляются тем, что стандартные методы стоматологического обследования не позволяют выявить специфическую природу поражения. В таких случаях решающее значение имеют дополнительные методы диагностики, включая гистологическое исследование, микробиологические анализы и консультацию фтизиатра.

Числовая диаграмма (балльная): «Индекс туберкулёзной настороженности» для стоматолога (0–10)[1]

Как пользоваться: суммируйте баллы по признакам ниже. Это не диагноз, а инструмент маршрутизации (нужна ли биопсия/фтизиатр срочно).

Признаки и баллы:

- Незаживающее поражение слизистой > 3 недель — 2
- Отсутствие эффекта от местной терапии/антибиотиков «по стандарту» — 2
- Регионарные лимфоузлы увеличены/плотные/длительно — 2
- Подозрение на костную деструкцию (боль/свищ/рентген-изменения) — 2
- Эпиданамнез/контакт/перенесённый ТВ/иммунодефицитные факторы — 2

Рисунок 1. Интерпретация суммы баллов (ASCI-диаграмма)

Обсуждение. Представленные данные подтверждают, что поражения челюстно-лицевой области при туберкулёзе остаются одной из наиболее сложных и недостаточно распознаваемых проблем в стоматологической практике. Клиническая значимость данной патологии обусловлена не только тяжестью морфологических изменений, но и их выраженным клиническим полиморфизмом, который существенно затрудняет раннюю диагностику. В отличие от классических форм воспалительных заболеваний полости рта, туберкулёзные поражения нередко протекают стёрто, с минимальными субъективными жалобами, что снижает настороженность врача и приводит к длительному симптоматическому лечению без устранения этиологического фактора.

Отсутствие патогномичных признаков и сходство клинической картины с хроническими воспалительными, деструктивными и неопластическими процессами обуславливают высокий риск диагностических ошибок. В ряде случаев пациенты длительное время наблюдаются у стоматолога, челюстно-лицевого хирурга или оториноларинголога, получая стандартную противовоспалительную терапию, которая не только не приводит к клиническому улучшению, но и способствует прогрессированию туберкулёзного процесса.

Особую роль в выявлении туберкулёзных поражений челюстно-лицевой области играет врач-стоматолог, поскольку именно он зачастую является первым специалистом, к которому обращается пациент. В этой связи профессиональная настороженность стоматолога должна включать оценку атипичного течения заболеваний, длительного незаживления язв и инфильтратов, отсутствия эффекта от традиционного лечения и наличия сопутствующих факторов риска. Своевременное направление пациента на специализированное обследование позволяет значительно сократить сроки диагностики и начать адекватную противотуберкулёзную терапию.

Междисциплинарное взаимодействие между стоматологом, челюстно-лицевым хирургом и фтизиатром является ключевым условием успешного ведения пациентов с туберкулёзными поражениями челюстно-лицевой области. Только комплексный подход, основанный на сочетании клиниче-

ской оценки, морфологической верификации и специфического лечения, позволяет добиться регресса патологического процесса и предупредить развитие тяжёлых осложнений, включая костную деструкцию и генерализацию инфекции.

Заключение. Поражения челюстно-лицевой области при туберкулёзе характеризуются выраженным клиническим полиморфизмом, стёртостью симптоматики и значительными диагностическими трудностями, что нередко приводит к позднему выявлению заболевания. Клинические маски туберкулёзной инфекции создают иллюзию неспецифического воспалительного или опухолевидного процесса, вследствие чего стандартные методы стоматологического лечения оказываются неэффективными.

Своевременная диагностика туберкулёзных поражений челюстно-лицевой области возможна только при высоком уровне настороженности врача-стоматолога и обязательном учёте системного характера заболевания. Правильная интерпретация клинических проявлений, использование дополнительных методов обследования и междисциплинарный подход позволяют существенно повысить эффективность диагностики и лечения данной категории пациентов.

Углублённое изучение клинко-патогенетических особенностей поражений челюстно-лицевой области при туберкулёзе является важным направлением современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Это способствует не только повышению качества стоматологической помощи, но и раннему выявлению внелёгочных форм туберкулёза, что имеет существенное значение для профилактики распространения инфекции и улучшения прогноза заболевания.

Список литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по туберкулёзу. — Женева: ВОЗ, 2024. — 280 с.
2. Всемирная организация здравоохранения. Туберкулёз: информационный бюллетень. — Женева: ВОЗ, 2023. — 24 с.
3. Bansal R., Jain A. Orofacial tuberculosis: clinical manifestations, diagnosis and management // *Journal of Family Medicine and Primary Care*. — 2015. — Vol. 4, № 3. — P. 335–341.
4. Sharma S., Bansal R., Jain A. Oral tuberculosis: current concepts // *Journal of Family Medicine and Primary Care*. — 2019. — Vol. 8, № 4. — P. 1308–1312.
5. Khan M. N., Govender R., Moodley J. Oral manifestations of tuberculosis: the role of the dentist // *South African Dental Journal*. — 2015. — Vol. 70, № 6. — P. 250–254.
6. Curto A., Ribeiro A., Viana P. Tuberculosis of the oral cavity: diagnostic challenges // *British Dental Journal*. — 2015. — Vol. 219, № 11. — P. 557–560.
7. Ju W., Chen Y., Xie Z. Clinical and pathological analysis of oral tuberculosis // *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. — 2018. — Vol. 76, № 9. — P. 1924–1930.
8. Sepheriadou-Mavropoulou T., et al. Tuberculosis of the jaws // *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. — 1986. — Vol. 44, № 9. — P. 678–682.
9. Karjodkar F. R., et al. Tuberculous osteomyelitis of the mandible: diagnostic dilemma // *Oral Radiology*. — 2012. — Vol. 28, № 2. — P. 138–143.
10. Popli H., et al. Tuberculous osteomyelitis of the mandible: case report and review of literature // *Journal of Oral Medicine and Oral Surgery*. — 2022. — Vol. 28, № 1. — P. 1–6.
11. Mohad N., et al. Tuberculous osteomyelitis of the mandibular condyle: a rare case report // *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. — 2021. — Vol. 79, № 4. — P. 891–896.
12. Bhatt A. P., et al. Tuberculous osteomyelitis of the mandible: a case report // *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology*. — 2001. — Vol. 91, № 5. — P. 568–571.
13. Tang J., et al. Oral tuberculous ulcer: a rare clinical entity // *Clinical Case Reports*. — 2023. — Vol. 11, № 2. — P. 1–6.
14. Rattan V. Tuberculosis of the oral cavity and associated structures // *Journal of Postgraduate Medicine, Education and Research*. — 2011. — Vol. 45, № 2. — P. 89–93.
15. Neville B. W., Damm D. D., Allen C. M., Chi A. C. *Oral and Maxillofacial Pathology*. — 4th ed. — St. Louis: Elsevier, 2016. — 928 p.

Для цитирования: Ибрагимов Б.Б., Хабибова Н.Н. Поражения челюстно-лицевой области при туберкулёзе: клинические маски и сложности стоматологической диагностики // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2025. — № 6(20). — С. 1502–1506. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18060201>